

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

Султанова Махфират Акрамовна

Наманганский инженерно-технологический институт

Кафедра «Гуманитарные науки и спорт»

Ассистент

+998946143043

Аннотация: В данной статье освещается острый переход от детства к взрослой жизни, в котором заметно переплетаются противоречивые тенденции, негативные проявления, разлад в структуре личности, крах ранее сложившейся системы пособий на ребенка и характер его протеста против поведения взрослых.

Ключевые слова: подросток, самосознания, память, ум, воображения, внимания

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalikdan balog'at yoshiga keskin o'tish ta'kidlangan bo'lib, unda qarama-qarshi tendentsiyalar, salbiy namoyishlar, shaxsiyat tarkibidagi kelishmovchilik, bolaga ilgari o'rnatilgan imtiyozlar tizimining qulashi va uning kattalar xatti-harakatlariga qarshi norozilik xususiyati bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi.

Kalit so'zlar: o'spirin, o'z-o'zini anglash, xotira, aql, tasavvur, e'tibor

Annotatsion: This article highlights the acute transition from childhood to adulthood, in which contradictory tendencies, negative manifestations, discord in the personality structure, the collapse of the previously established system of child benefits and the nature of his protest against adult behavior are noticeably intertwined.

Keywords: teenager, self-awareness, memory, mind, imagination, attention

Подростковый возраст – это острый переход от детства к взрослой жизни, в котором заметно переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, в этот трудный период показательно негативные проявления, разлад в структуре

личности, крах ранее сложившейся системы пособий на ребенка и характер его протеста против поведения взрослых. С другой стороны, подростковый возраст также отличается многими положительными факторами: повышается самостоятельность ребенка, отношения с другими детьми и взрослыми становятся более разнообразными и значимыми, значительно расширяется круг его деятельности и так далее. Самое главное, что этот период характеризуется вступлением ребенка в качественно новый социальный статус, в котором формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества.

Наиболее важной особенностью подростков является то, что они постепенно переходят от прямого копирования оценок взрослых к самооценкам, все больше полагаясь на внутренние стандарты. Идея, основанная на формировании стандартов самооценки у подростков, получена в процессе специальной деятельности – самосознания. Основной формой самосознания у подростков является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками.

Поведение подростка регулируется его самооценкой, которая формируется в процессе общения с другими людьми. Но самооценка подростков противоречива и недостаточно всеобъемлюща. Следовательно, в их поведении может быть много немотивированных форм поведения.

В этом возрасте общение со сверстниками имеет важное значение. Общаясь с друзьями, подростки активно осваивают нормы, цели и методы социального поведения, а также формулируют стандарты оценки себя и других. Внешние проявления коммуникативного поведения подростков очень противоречивы. С одной стороны, желание быть таким же, как все, любой ценой, с другой стороны – желание выделиться и отличиться любой ценой; с одной стороны, желание завоевать уважение и авторитет товарищей, с другой стороны – выставить напоказ свои недостатки. Страстное желание иметь верного близкого друга сосуществует с фанатичными переменами молодых подростков и друзей,

способностью быть немедленно очарованным и быстро разочаровываться в предыдущих «друзьях на всю жизнь».

Подростка переполняет стремление к нормам во всех аспектах, настолько, что он «не как все» и «как все остальные». Но характерной чертой является лишь непропорциональность, то есть отсутствие спецификации. Разница в скорости развития оказывает значительное влияние на ум и самосознание.

Сравнивая раннее (стимулирующее) и позднее (задерживающее) развитие зрелости подростков, мы можем сделать вывод, что первое имеет много преимуществ перед вторым. Мальчики чувствуют себя более уверенно среди своих сверстников и имеют более благоприятное представление о себе. Раннее физическое развитие дает преимущества с точки зрения роста и физической силы, помогает улучшить репутацию и уровень притязаний сверстников. Именно в этот период произошло интенсивное развитие внутренней жизни: вместе с дружбой возникла дружба, движимая взаимным доверием. Содержание писем изменилось, утратив стереотипные и описательные характеристики, и в них появляются описания переживаний; пытаюсь вести интимный дневник, начинается первое увлечение.

Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением детей в 5-8 классах средней школы, охватывая возраст от 11-12 до 14-15 лет, но фактическое вступление в подростковый возраст может не совпадать с переходом в 5 класс.

Особый статус подросткового возраста в развитии ребенка отражен в его названии: «переходный», «критический», «трудный», «критический». Они отражают сложность и важность процессов развития, которые происходят в этом возрасте. Это связано с переходом от одной эпохи жизни к другой. Все сферы человеческого развития (физическое, умственное, духовное, нравственное, социальное) претерпевают огромные качественные и количественные изменения. Важнейшим фактором развития личности подростка является его собственная деятельность – происходит процесс позитивного формирования

личности, самоутверждения и самоопределения – однако этот процесс не сбалансирован.

С одной стороны, «взрослость» проявилась у подростков, с другой стороны, «ребячество» все еще существует. Общее направление развития подростковой взрослости может быть различным, и в каждом направлении может быть много вариантов. Этот вопрос имеет самое важное педагогическое значение.

Особенности развития когнитивных процессов в подростковом возрасте заключаются в следующем.

Целеустремленный и аналитичный. Это более осмысленно, более последовательно и более спланировано. Подростки могут выполнять тонкий анализ воспринимаемых объектов.

Внимание подростков характеризуется не только объемом, но и специфической избирательностью. Это становится все более и более произвольным, возможно, намеренным. Подростки могут сохранять стабильное и высокоинтенсивное внимание в течение длительного времени. Он развил в себе способность быстро концентрироваться и четко распределять внимание. Внимание подростков становится хорошо управляемым процессом и захватывающей деятельностью (в случае произвольного внимания).

Память становится избирательной. Память полностью интеллектуальна: увеличение объема памяти происходит главным образом за счет логического понимания материалов. Объем памяти увеличивается, а полнота, последовательность и точность воспроизводимых материалов повышаются. Память и воспроизведение основаны на семантических связях. Становится доступной память об абстрактных материалах.

Ум. Интеллектуальная деятельность подростков претерпевает серьезные изменения. Его главной особенностью в течение 10-15 лет является увеличение способности к абстрактному мышлению с каждым годом, и изменение взаимосвязи между конкретными метафорами и абстрактным мышлением способствует последнему. Важной особенностью этой эпохи является

формирование позитивного и независимого мышления. Мышление подросткового возраста характеризуется завершением развития. В теории проявляется способность к дедуктивному мышлению, формирующему логическую систему высказываний.

Подросток добился одинакового успеха как в объекте, так и в высказывании. В то же время у него развилась способность выполнять любую комбинацию операций, широкий диапазон изменения пропорций, что свидетельствует о формировании логического мышления.

Подростки могут не только представить различные возможные способы преобразования данных для эмпирических тестов, но и логически интерпретировать результаты этих тестов. В дополнение к тому, что подросток способен «парить» в реальности, планируя и контролируя свою свободную структуру сновидений, он также научился идеально отражать свое психологическое поведение и операции и получать от этого интеллектуальные эмоции.

Изменение характера и формы учебной деятельности требует от подростков более высокого уровня организации психологической деятельности. Подростки могут выполнять сложный анализ и всестороннее восприятие реальных объектов и явлений. Содержание и логика объекта исследования, характер усвоения знаний развивают у подростков способность к самостоятельному и творческому мышлению, сопоставляют и делают глубокие выводы и обобщения с точки зрения содержания. Под влиянием обучения, мышления, внимания и памяти постепенно приобретаются характеристики организованных, регулируемых и управляемых процессов.

Список использованной литературы

1. Айсмонтас Б.Б. «Педагогическая психология»; <http://www.ido.rudn.ru>
2. Белкин А.С. «Основы возрастной педагогики»; М, Academia, 2000 - 187с

3. Божович Е.Д. «Психологические особенности развития личности подростка»; М, Знание, 1979 - 40с.

4. Бохорский Е.М. «Психолого-педагогические аспекты школьного образования (сборник статей)»; Брянск, 2008 - 29с.